

Rutube является российским онлайн-сервисом для просмотра видео. Он предоставляет набор инструментов для создания и обработки видео и поддерживает различные форматы блогов и стримингового вещания. Он производит собственный оригинальный контент в различных категориях и входит в цифровые активы «Газпром-медиа».

Зачем нужна регистрация на RUTUBE?

Зарегистрированный пользователь получает возможность:

- Завести собственный канал на RUTUBE: оформить его и начать загружать видеоролики и/или проводить стримы (прямые трансляции);
- Присоединиться к партнерской программе RUTUBE и получать доход от показов рекламы;
- Оформить платную подписку и получить доступ к тысячам единиц лицензионного контента и эфирам сотен телеканалов;
- Оставлять комментарии.

Что нужно для регистрации на RUTUBE?

Актуальный личный e-mail. Электронный адрес будет использоваться в качестве логина при последующей авторизации, а также для восстановления пароля.

Как ввести код с телевизора

Теперь откроем приложение Rutube на SmartTV, Android TV, Apple TV, Google TV либо другом устройстве. Нажмём в меню на "Войти". Мы увидим на экране код подключения.

После этого переходим по ссылке rutube.ru/activate. Откроется вкладка "Настройки" – "Подключенные устройства" в вашем аккаунте.

Введём в поле код подключения, показанный на экране.

Каковы преимущества синхронизации устройств с Rutube.ru?

□•□Ваши покупки видны на каждом синхронизированном устройстве, и вы можете <https://rutube.ru/activate/>

использовать и просматривать оплаченный контент на любом устройстве.

□•□Синхронизированные устройства сохраняют историю — все просмотренное на смартфоне, например, также сохраняется в истории телевизора.

□•□Это самое относится к сохранению в избранном и последующему просмотру. Вы можете отметить видео в этих областях на своем смартфоне, а затем посмотреть его на телевизоре. Или наоборот.

□•□Ваши настройки профиля, выполненные на одном устройстве, видны и на другом устройстве.

Таким образом, становится ясно, что синхронизация устройств улучшает использование услуги и делает ее

более удобной.

Источник: <https://youtube-activate.com/rutube-activate-vvesti-kod>